

2-YO‘NALISH
**PSIXOLOGIYA RIVOJI VA TA’LIMNI PSIXOLOGIK QO‘LLAB-
QUVVATLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI**
**O‘QITUVCHI PEDAGOGIK KOMPETENTLIGINING SHAKLLANISHI TA’LIM
SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA**

*Baxriyeva Nargiza Axmadovna,
TMC instituti, Pedagogika va psixologiya kafedrasi dotsenti
nabaxriyeva@gmail.com*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19649010>

Annotatsiya: Pedagogik kompetentlik o’qituvchidagi ijodiy imkoniyatlarning yanada kengroq tasarruf etilishi, kasbiy bilim, malaka va ko’nikmalarni o’quvchilarga yetkazish, ular bilan pedagogik muloqotga kirishish mahorati bo’lib hisoblanadi. Nazariy bilimlar hamda amaliyotda egallangan pedagogik tajriba asta-sekinlik bilan rivojlantira borishi natijasida o’qituvchida kasbiy kompetentlik shakllanib boradi. Uning rivojlantirilishi sur’ati o’qituvchining o’z ustida ishlashi va tinimsiz izlanishi natijalariga asoslanadi.

Kalit so’zlar: pedagogik kompetentlik, pedagogik tayyorgarlik, kasbiy bilim va malakalar yaxlitligi, pedagogik faoliyat, bilim, malaka, ko’nikma.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng miqyosli ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishni ta’minlashda yuksak kasb mahoratiga ega bo’lgan, raqobatbardosh mutaxassis kadrlar ustuvor ahamiyatga egadir. Shu maqsadda keyingi yillarda respublikamizda ta’lim tizimini tubdan isloh etish, xalq xo’jaligining turli sohalarida yuksak samaradorlik bilan faoliyat ko’rsata oladigan mutaxassislarni tayyorlashga katta e’tibor qaratilmoqda.

Albatta, ta’lim tizimi oldiga qo’yilgan vazifalarni faqatgina raqobatbardosh, o’z kasbining ustasi bo’lgan, mahoratli o’qituvchi kadrlar muvaffaqiyatli amalga oshirishi mumkin. Bu esa, birinchi navbatda, kelajakning bunyodkorlari bo’lmish yosh avlodning bilim olish, yuqori malakali kadrlar bo’lib o’z yurti va xalqiga sidqidildan xizmat qilish, obod yurt ravnaqi va baxt-saodati uchun halol mehnat qilishga o’rgatishni nazarda tutadi.

Zero, hozirgi davr aynan fidoyi, Vatan manfaatlariga sadoqatli, yuqori malakali o’qituvchi kadrlarga katta ehtiyoj sezadi. Bu esa o’qituvchilarning kasbiy kompetentligi masalasiga yanada chuqurroq yondashishni taqozo etadi.

Pedagogik kompetentlik (*lot.* kasbiy moslik) – o’qituvchidagi ijodiy imkoniyatlarning yanada kengroq tasarruf etilishi, kasbiy bilim, malaka va ko’nikmalarni o’quvchilarga etkazish, ular bilan pedagogik muloqotga kirishish mahorati bo’lib hisoblanadi.

Hozirgi kunda kasbiy kompetentli o’qituvchi tomonidan ta’lim jarayoni samaradorligini oshiruvchi psixologik mexanizmlardan samarali foydalanish jarayonining nazariy jihatlarini o’rganish bo’yicha faol ishlar olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlarda o’qituvchining kasbiy mosligi – kompetentligiga erishish uchun zarur bo’lgan metodik ishlarning usul va yo’llari keltirilgan.

Insonni har tomonlama tarbiyalash va ta’lim berish insoniyatning azaliy orzusi bo’lib, ajdodlarimiz ma’rifat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o’rgatish, ularni komillikka yetaklash yo’llari, qonun-qoidalarini izlaganlar.

Ta’lim-tarbiya ishi bilan mashg’ul bo’lgan o’qituvchining faoliyati ta’lim uchun sharoit yaratishga, o’quv jarayonida shaxsning ehtiyoj va ist’edodini shakllanishiga yo’llangan bo’lishi kerak.

Ta’kidlash lozimki, ta’lim muassasalarida mehnat qilayotgan har bir o’qituvchining kasbiy malakasida ikkita qirra mavjud. Bular:

ixtisoslik bo’yicha tayyorgarlik va pedagogik tayyorgarlikdir.

Ya’ni, o’qituvchi faoliyati doimo quyidagi didaktik masalalarni yechishga qaratiladi: “nimani o’qitish kerak?”, “kimni o’qitish kerak?” va “qanday o’qitish kerak?”.

Bu savollarga to’g’ri yechim topish, u yoki bu vaziyatlardan pedagogik maqsadga muvofiq yo’l topa olish o’qituvchidan yuksak mahorat va chuqur kasbiy bilimni talab etadi.

V.S.Bezrukova kasbiy kompetentlik tushunchasida “savodli darajada qaror qabul qilishga, baho va fikr bildirishga imkon yaratadigan kasbiy jihatdan yuqori darajadagi bilim va malakalar majmuasini tushunadi.

E.F.Eser va O.N.Shaxmatova esa kasbiy kompetentsiya deganda, kasbiy bilim va malakalar yaxlitligini, shuningdek, kasbiy faoliyatni bajarish usullarini ko’zda tutadi.

Z.D.Jukovskaya pedagogik kompetentlikni shakllantirish tizimini ishlab chiqish muammosini o’rganib, o’qituvchi va talabani “nazorat va o’z-o’zini nazorat qilish”ning subyektlari, deya ta’kidlaydi.

Aytish lozimki, pedagogik kompetentlikni shakllantirish muammosi bo’yicha turli tadqiqotchilar tomonidan ko’pgina ilmiy tadqiqot ishlari bajarildi va muhim ilmiy pedagogik va psixologik xulosalarga erishildi.

Nazariy bilimlar hamda amaliyotda egallangan pedagogik tajriba asta-sekinlik bilan rivojlantira borishi natijasida o’qituvchida kasbiy kompetentlik shakllanib boradi. Uning rivojlantirilishi sur’ati o’qituvchining o’z ustida ishlashi va tinimsiz izlanishi natijalariga asoslanadi.

Pedagogik kompetentlik modelining asosiy tuzilishi tariqasida quyidagilarni sanab o’tish mumkin:

- ✓ o’qituvchining ijtimoiy va kasbiy yo’nalishi;
- ✓ pedagogik kompetentsiya va qobiliyatlar mavjudligi;
- ✓ o’qituvchi xarakterining psixologik xususiyatlari;
- ✓ o’qituvchining bilish faoliyati darajasi hamda;
- ✓ o’qituvchining o’quvchilarga bilim berish va ularni kasbga tayyorlash ishlari darajasidagi umumiy taraqqiyoti.

Xullas, pedagogik kompetentlik bu muntazam takomillashtirib boriladigan o’qitish va tarbiyalash san’atidir.

Pedagogik kompetentlik pedagogik kasbiy faoliyatdagi ixtisoslik yo’nalishi hamda ixtisoslik ko’nikma va malakalarining yig’indisi hisoblanadi. O’qituvchining ma’lum ixtisosga tayyorgarligi tegishli fanni bilish, metodika nazariyasini egallash bilan chegaralanmaydi. Maktabda amaliy psixologik-pedagogik tayyorgarlikka ega bo’lgan, zakovatli, madaniyatli, ijodga intiladigan, bolalar qalbini tushunadigan va ularga ta’sir o’tkaza oladigan mohir pedagoglar hamisha zarurligini nazarda tutish lozim.

Pedagogik kompetentlikni shakllantirishda mutaxassislik kasbini tez egallash yo’lini tanlash muhim rol o’ynaydi. Zero, pedagogik kompetentlik bu maqsadning aniqligi, subyekt va obyekt aloqasining uzviyligini ta’minlovchi pedagogik hosiladir. Shu o’rinda e’tirof etish joizki, uning shakllanishi va takomillashuvi murakkab va uzoq davom etadigan jarayon hisoblanadi. Bu jarayon o’qituvchi-tarbiyachidan pedagogik-psixologik, nazariy va metodik tayyorgarlikni chuqur egallash bilan birga, pedagogik axborotlarni qunt bilan muntazam o’qib

borishni, mavjud nazariy-amaliy pedagogik yutuqlardan o’z faoliyatida o’rinli foydalana olishga o’rganishni talab etadi.

Ko’rib o’tganimizdek, pedagogik kompetentlikning asosiy obyekti - inson, uning aql-idroki, irodasi, ishonchi, tafakkuri, shuuridir. Bular yuksak darajada bo’lishi, ilmga, uni egallaganlik darajasiga bog’liq. Ilm esa tinimsiz mehnat, mashaqqat va azob-uqubatlar orqali qo’lga kiritiladi. Shuningdek, pedagogik kompetentlik pedagogik faoliyat, pedagogik mehnat, o’z malakasi ustida muttasil ishlash yordamida shakllanadi. Pedagogik kompetentsiyasiz ta’lim-tarbiya, ya’ni pedagogik jarayon muvaffaqiyatini ta’minlab bo’lmaydi. Bu esa pedagogik kompetentlikni egallash, har bir o’qituvchi, tarbiyachi uchun zaruriy shart degani demakdir.

Ko’rib o’tganimizdek, pedagogik kompetentlik muhim ijtimoiy-pedagogik hodisa bo’lib, o’quvchilarning bilim olish jarayonini, ularning ehtiyojlari, qiziqishlari, motivlari, maqsadlarini amalga oshirish shakllarini to’g’ri yo’naltirish pedagogik mahorat sifatida shakllanishi uchun muhim ahamiyatga ega.

Pedagogik kompetentlik o’qituvchi-tarbiyachi kasbiy va shaxsiy faoliyati natijasining umumlashmasi sifatida, muayyan bilim, ko’nikma, malakalar yig’indisidan iborat bo’ladi va o’zining shakllanishi jarayonida bir necha yo’lni bosib o’tadi:

- birinchi yo’l - o’quv-pedagogik faoliyat yo’li bo’lib, u o’z o’quv predmetini, pedagogika, psixologiya, metodika fanlarini ilmiy texnikaviy taraqqiyot va davr talablari darajasida bilishni nazarda tutadi;

- ikkinchi yo’l — shaxsiy faoliyat yo’li bo’lib, u o’ziga, o’z ishiga, hamkasblariga, o’quvchilarga, ularning ota-onalariga bo’lgan munosabatini bildirib, o’z mavqeini tushunishi, o’z-o’ziga baho berish, o’z-o’zini anglash, mustaqil ravishda bilimni oshirishga intilish, o’zini-o’zi kamolotga etkazish, bunyodkorlikka, ijodkorlikka, tadbirkorlikka layoqatini yangilikka muntazam intilishini anglatadi;

- uchinchi yo’l - ijtimoiy-pedagogik faoliyat yo’li bo’lib, u "o’qituvchi-tarbiyachining o’quvchilarni, jamoani “ko’ra bilishini”, ularning qiziqishi va talablarini, ular duch keladigan qiyinchiliklarni oldindan anglay olishini; har bir o’quvchi-tarbiyalanuvchining individual-psixologik xususiyatlarini ilg’ay olishini;

- darsda va darsdan tashqari tarbiyaviy tadbirlarni tashkil qilish bo’yicha bilim, ko’nikma, malakalarning shakllanganligini; turli ijtimoiy-foydali ishlarga o’quvchilarni jalb etishni; fanga, hayotga, san’atga, ijtimoiy-foydali mehnatga havas uyg’ota olish kabi qobiliyati qirralarining mavjudligini anglatadi;

- to’rtinchi yo’l - axborot-kommunikativ faoliyat yo’li bo’lib, u o’qituvchi-tarbiyachining ma’lumot axborotga ega ekanligini; voqelik, pedagogik olamdagi voqea-hodisalar to’g’risidagi ma’lumotlar bilan qurollanganligini; axborot va kommunikativ texnologiyalardan ma’lumotlar olishni, uni o’z tafakkur elagidan o’tkazib hamkasblari, o’rtoqlari, o’quvchilariga etkaza olish qobiliyatiga ega ekanligini ko’rsatadi.

Qayd etib o’tilgan hamda tavsiflangan pedagogik kompetentlikni egallashning mazkur yo’llari o’qituvchi-tarbiyachi uchun dasturilamal bo’lib, kasb egasi bo’lish uchun katta imkoniyatlar yaratishga, o’quv-tarbiya samaradorligini oshirishga amaliy yordam ko’rsatadi.

Milliy ta’lim tizimi pedagogik jarayonning mazmuni, shakli va usullarini insonparvarlashtirish hamda demokratiyalashtirishni, tarbiyaning maqsadi, shakli va usullarini milliy asosda qayta qurishni bosh maqsad qilib oldi. Bunday sharoitda yangicha fikrlaydigan, o’z ishining ustasi, pedagogik kompetentli o’qituvchi chinakam fidoiy o’qituvchi, avvalo bilimdon inson bo’lmog’i zarur. Bunday o’qituvchi-pedagoglar faqatgina

uzoq davom etadigan mashaqqatli pedagogik faoliyat jarayonida shakllanadi. Chunki, har qanday oliy pedagogika ta’lim muassasasi bo’lajak o’qituvchiga pedagogik ilmning, kasbning yo’nalishlari, sirlari to’g’risida faqat ma’lumot beradi, xolos.

Umuman olganda, o’qituvchida kasbiy kompetentlik, kasbiy moslik va professional sifatlarni shakllantirish ta’lim samaradorligini yanada oshirishda muhim omil bo’lishi mumkin.

Chinakam pedagogik kasbning ustasi, yuksak pedagogik kompetentlikka ega bo’lgan mutaxassis ta’lim muassasasida, bevosita va bilvosita mehnat jarayonida, o’z kasbiy malakasi ustida tinmay ishlash orqali shakllanadi.

ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Davletshin M.G. Umumiy psixologiya. T., 2004.
2. Karimova V.M. Psixologiya. O’quv qo’llanma. - T.: A.Qodiriy nomli xalq merosi nashriyoti. 2002.
3. Pedagogik mahorat. Axmedjanov M.M., Xo’jayev B.Q. va boshq. O’quv qo’llanma. Toshkent - 2010.
4. Slobodchikov V.I. Viyavleniye i kategorialniy analiz normativnoy strukturi individual’noy deyatel’nosti // Voprosi psixologii. - 2000. - №2.